

**O DESIGN NA CIDADE DE MANAUS: TRAJETÓRIA E DESAFIOS
PARA A CRIAÇÃO DO CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL NA
UFAM**

 DOI: 10.5281/zenodo.5854982

DESIGN IN THE CITY OF MANAUS: PATH AND CHALLENGES FOR THE
CREATION OF THE INDUSTRIAL DESIGN COURSE AT UFAM

Greice Rejane Moraes Vaz

*Doutoranda em Design pela Escola de Design da Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas (Fapeam)
E-mail: greice.rmv@gmail.com*

Sebastiana Luiza Bragança Lana

*Professora Doutora na Universidade do Estado de Minas Gerais
E-mail: sebastiana.lana@gmail.com*

Eduardo Romeiro Filho

*Professor Doutor em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
E-mail: romeiro@dep.ufmg.br*

RESUMO: Concretamente, na área do design, estima-se que a ZFM possa ser responsável direta pela inserção do design na cidade desde a criação do Curso de Desenho Industrial, em 1988, na antiga Universidade do Amazonas (UA) – atual Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Este artigo tem como foco principal entender a jornada do design em Manaus, já que o referido curso foi por mais de uma década o único da área no estado e suas raízes estão intimamente relacionadas ao desenvolvimento regional. Nesse momento inicial da investigação as informações foram adquiridas por meio de pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, e pesquisa bibliográfica e documental que nos deram suporte para apresentar o

pioneirismo do design no Amazonas e tecer reflexões e considerações relevantes para o avanço desta pesquisa.

Palavras-chave: Design Manaus. Egressos UFAM. Inserção do design.

ABSTRACT: Concretely, in the area of design, it is estimated that ZFM may be directly responsible for the insertion of design in the city since the creation of the Industrial Design Course, in 1988, at the old University of Amazonas (UA) – current Federal University of Amazonas (UFAM). The main focus of this article is to understand the journey of design in Manaus, as the mentioned course was for over a decade the only one in the area in the state and its roots are closely related to regional development. In this initial moment of investigation, information was acquired through qualitative research, descriptive and exploratory, and bibliographical and documentary research that gave us support to present the pioneering spirit of design in Amazonas and to weave reflections and considerations relevant to the advancement of this research.

Keywords: Design Manaus. UFAM graduates. Insertion of the design.

INTRODUÇÃO

Considera-se o design uma atividade criativa que atua sobre as diferentes formas de interação entre seres humanos e produtos, sistemas gráficos e serviços. Exprime-se como o equacionamento simultâneo de fatores sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, tecnológicos e econômicos, na concepção de elementos e sistemas materiais necessários à vida, ao bem-estar e à cultura do homem (NIEMEYER, 2007), sendo inquestionável a sua importância no contexto da sociedade. O design encontra-se sempre em processo de evolução, expandindo-se e gerando ramificações e modalidades distintas que ampliam o campo de atuação dos designers (SALINAS-FLORES, 2016). Ante à relevância dessa área de conhecimento e de sua essencialidade para o desenvolvimento regional, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) instituiu, em 1988, o curso de Desenho Industrial (atualmente Design), em atendimento às demandas e necessidades de profissionais qualificados na área que se impunham à época, pois Manaus, capital do estado do Amazonas, se transformou em uma cidade industrial devido à criação e implementação, em 1968, da Zona Franca de Manaus (ZFM) e o seu Polo Industrial (PIM).

Em razão disso, acreditava-se que as indústrias transnacionais instaladas na cidade iriam necessitar de mão de obra especializada, e o desenhista industrial seria um dos contribuintes e alicerce que ajudaria nesse novo modelo de desenvolvimento regional implantado. Como explica Braga:

a trajetória do Curso de Design da Universidade Federal do Amazonas está intimamente relacionada ao desenvolvimento regional, pois desde a sua criação, no final da década de 1980, constava, dentre os objetivos que o impulsionaram, dar suporte ao Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, por meio da formação de profissionais que pudessem atuar no desenvolvimento de projetos, produtos e programação visual para as indústrias aqui instaladas (BRAGA, 2014, p. 11).

Percebe-se, assim, que a concepção do curso emergiu na cidade para promover interações com diversos setores da sociedade, pois Manaus, que já era uma cidade industrial, se transformou também em uma cidade comercial e turística, imersa como elemento central no desenvolvimento econômico da região norte do país.

A partir deste cenário, este estudo objetiva entender, inicialmente, a jornada do design em Manaus, sua trajetória e seus desafios, para posteriormente, entender qual a trajetória dos designers egressos da UFAM no mercado de trabalho em Manaus, ou seja, saber em quais setores eles estão desenvolvendo as suas atividades profissionais e de que forma, uma vez que trata de um recorte da tese de doutorado, intitulada: “Design em Manaus: estudo sobre a inserção e a atuação do designer graduado pela UFAM”.

Para que isso fosse possível, partindo-se do pressuposto de que o referido curso foi por mais de uma década o único da área no estado (BRAGA, 2014), esta pesquisa busca suprir a demanda por estudos sobre a atuação do designer egresso da UFAM em Manaus e o uso do design no mercado local, pois as pesquisas encontradas e desenvolvidas no âmbito acadêmico, especialmente por professores do Curso de Bacharelado em Design e do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGD) da UFAM, tratam de temas como gestão do design, ergonomia, aproveitamento de resíduos de madeiras e fibras para confecção de produtos (utensílios domésticos e confecções), dentre outros.

Desenvolver, então, uma investigação com essa temática é uma oportunidade para iniciar e expandir pesquisas com ênfase nas raízes históricas do design local envolvendo todas as suas particularidades e singularidades, uma vez que a concepção do curso emergiu em Manaus para dialogar com as várias áreas do conhecimento e para promover interações com diversos setores da sociedade. Espera-se que a pesquisa contribua com um diagnóstico que aponte a realidade local – acadêmica e profissional – do design em Manaus.

UNIVERSO DO DESIGN EM MANAUS

Conjecturarmos que a dissolução das fronteiras do design no Brasil, e especialmente em Manaus, vem acontecendo lentamente ao longo dos anos, se comparado a outras áreas do conhecimento, estados e países. Isto porque esta dissolução está intimamente ligada à história e ao ensino do design no país.

Como explicou Cardoso (2004), os primeiros ensaios do estudo da história do design datam da década de 1920, contudo, a sua maturidade acadêmica só foi atingida nos últimos 20 anos. Vale ressaltar que o marco inicial e simbólico do ensino em design se deu a partir de 1963, com a criação da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro.

Todavia, Couto (2008) comenta que, a partir de 1968, com o fechamento da *Hochschule für Gestaltung Ulm (hfg)*² – Escola Superior da Forma – na Alemanha, um novo cenário se formou na área do design, empurrado pelo momento político da época, que também refletiu no ensino brasileiro de design, como ocorreu no caso da ESDI, que perdeu o modelo europeu a ser seguido e foi moldando devagar seus currículos em prol das necessidades da indústria brasileira. Prova disso foi a inclusão da disciplina de automação após 15 anos de sua fundação. Isto foi uma resposta às necessidades da indústria brasileira à época, pois apenas um currículo em que “pese um desejável equilíbrio entre ciências humanas e conhecimentos tecnológicos estava muitos anos à frente das necessidades e possibilidades da indústria nacional” (COUTO, 2008, p. 22).

Bomfim, em 1978, já afirmava que o ensino formal do design iniciou com Lina Bo Bardi e Giancarlo Piretti no Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo (IAC-MASP), com um curso regular de design que durou dois anos, mas que trouxe uma nova etapa na formação de profissionais encarregados de determinar o design de artefatos (COUTO, 2008).

É importante notar a análise de Niemeyer (2007), quando ela assevera que:

² Centro de ensino e pesquisa de design e criação industrial, criada em 1947 e fundada em 1952, por Inge Aicher-Scholl (1917-1998) e Otl Aicher (1922-1991), professores da já existente Escola Popular Superior da Forma de Ulm, e por Max Bill (1908-1994), antigo aluno da Bauhaus. Foi um empreendimento privado de caráter interdisciplinar, que formava profissionais com sólida base artística e técnica para atuarem na concepção de ampla gama de objetos produzidos em escala industrial, de uso cotidiano ou científico, relacionados à construção e aos suportes modernos de informação, às mídias e à publicidade, que reúne arquitetos, designers, cineastas, pintores, músicos, cientistas e outros. A ideia da escola era reunir arquitetos, designers, cineastas, pintores, músicos, cientistas e outros.

A pouca fundamentação teórica do curso de graduação moldado pela escola pioneira não determina um campo de conhecimento específico do designer, fragilizando seu posicionamento frente a profissionais de áreas afins – tais como arquitetos, engenheiros, publicitários – dificultando a interlocução com pessoas com outra formação e o reconhecimento de sua competência pelo mercado potencial de trabalho (NIEMEYER, 2007, p. 21).

Assim, percebemos que “cada vez mais se estabelece a relação do design com outras ciências e conhecimentos como resposta à complexidade da vida do usuário” (MOURA, 2015, p. 71). Contudo, é pertinente ressaltar a inquietação de Meyer e Norman (2020), quando expõem sua preocupação em relação ao ensino do design, ou seja, que não tenha acompanhado as demandas do século XXI.

Sobre isso, de Moraes (2020, p. 20) argumenta que:

A realidade epistemológica, somada às grandes transformações havidas na atividade de design como: o surgimento de novos conceitos de vida tendo como modelo a sustentabilidade socioambiental, a evolução no modo de produzir da indústria que passou de mecânica, para eletrônica e que se torna cada vez mais digital bem como os novos formatos de comercialização via web, fizeram com que os designers se ocupem, cada vez mais, de novos modos de relações, de novas experiências de consumo e de novas propostas de estilos de vida do que da concepção de novos produtos em si, essa que por muito tempo foi a razão e causa primeira do design (de MORAES, 2020, p. 20).

Desse modo, para atender a um mercado cada vez mais dinâmico, as novas diretrizes curriculares do ensino superior dos cursos de design no Brasil passaram a primar, entre outras coisas, pelo estímulo à criatividade, ao desenvolvimento e à capacidade de pensamento crítico, para que os futuros profissionais, como cidadãos, possam cumprir suas tarefas em função da sociedade. Como Landim (2010, p. 144) explanou:

Os estudantes de design devem habituar-se a usar o raciocínio reflexivo e analítico durante as fases de desenvolvimento de um projeto. E ainda, devem ter senso crítico sobre as reais possibilidades de aplicação de seu produto junto ao mercado consumidor e junto ao usuário, além de habituar-se à aplicação de enfoques humanísticos e de valores culturais como fatores de diferenciação e como geração de novas alternativas projetuais.

Por isso, hoje é importante entender como é o ‘universo’ do design em Manaus. Parafraseando Friedman (2005), o design hoje em dia está “achatado, planejado e interligado” no mundo, assim como a globalização. Esta afirmação é

visível quando Cascio (2019, p. 285) e Friedman (2005, p. 58) explicam que “a Globalização – que é a capacidade de qualquer indivíduo ou empresa de competir, se conectar, trocar ou colaborar globalmente – está explodindo” e que “Globalização é a palavra que criamos para descrever as relações em transformação entre governos e grandes empresas”, respectivamente. Isto é, o que acontece hoje é um fenômeno muito mais amplo e profundo, pois, segundo o autor, “não se trata simplesmente de como governos, empresas e pessoas se comunicam, nem de como as organizações interagem, mas da emergência de modelos sociais, políticos e empresariais inéditos” (FRIEDMAN, 2005, p. 58).

Assim, em um mundo planejado (cenário globalizado), como explica Friedman (2005), o design e os designers contribuem, de forma profunda, para moldar o nosso mundo, bem como as pessoas que nele vivem, segundo Wilde (2020), e isto faz com que o design e toda sua complexidade – entendimento, formação, ensino, pesquisa, teoria, áreas/modalidades, demarcação (ou não) de suas fronteiras – se torne imprescindível na atualidade. Como H. Alpay Er afirmou, em 1997, “no mercado global de hoje o design industrial é reconhecido como uma poderosa ferramenta corporativa e desempenha um papel cada vez mais importante na competitividade” (Er, 2015, p. 29). Vinte e quatro anos depois de sua publicação no *Journal of Design History*, a afirmação continua atual, pois o design sempre foi, e é até hoje, considerado essencial na atividade industrial e comercial (bens e serviços) do mundo.

Nesse contexto, nos arriscamos a afirmar que as Instituições de Ensino Superior (IES), como a UFAM, buscaram mudar ou criar cursos de design no Brasil que atendessem às necessidades do mercado, da sociedade e dos futuros designers, visto que as matrizes curriculares são constantemente modificadas e adequadas, visando maior integração entre o que podemos chamar de global e local. Globalmente, podemos considerar os ensinamentos provenientes das escolas funcionalistas, dos movimentos das artes e literatura mundiais, que influenciam sobremaneira o design brasileiro. Localmente, consideramos as particularidades diferenciadas das regiões brasileiras, no caso de Manaus os costumes e tradições caboclas e indígena estão presentes no dia a dia do povo amazonense. Assim, os ensinamentos também são diversificados, em razão, principalmente, do comportamento dos brasileiros e da cultura extremamente diversificada e rica do Brasil.

Diante do exposto, cabe lembrar que um designer, apesar de provavelmente não ter todas as habilidades necessárias para os diferentes cenários

e desafios de design: Desempenho, Sistêmico, Contextual e Global como Meyer e Norman (2020) discorrem em sua pesquisa, pode exercer sua função em várias áreas e setores, visto que a essência do design é gerar, sobretudo, benefícios à sociedade, ao meio ambiente e às empresas que fazem uso dele nos setores de pesquisa, serviços, tecnologia e desenvolvimento de produtos.

Assim, enfatizamos que o campo do design em Manaus tem evoluído nos últimos anos e, aos poucos, está ganhando novas perspectivas no mercado profissional e na academia. Já que, ainda na década de 1990, houve uma tímida absorção dos designers egressos da UFAM por parte das indústrias do PIM, principalmente da área de Projeto de Produtos, que passaram a procurar alternativas em outros setores em crescimento em Manaus, como a indústria moveleira, consultorias e desenvolvimento de projetos em centros de pesquisa, como explicou Braga (2014).

Por isso, é oportuno destacar que ainda em meados da década de 1990, com o crescimento, a expansão e a consolidação do setor de comunicação e do desenvolvimento da indústria gráfica impressa e digital no estado do Amazonas, surgiram empresas de publicidade, propaganda, design e marketing que passaram a absorver, quase que completamente, os egressos de Desenho Industrial, principalmente da habilitação em Programação Visual (PV) e, muitas vezes, também da habilitação de Projeto de Produto (PP) da UFAM, como afirma Braga (2014).

Nesse íterim, é interessante ressaltar o quantitativo de empresas (micro, pequena, média e grande porte) existentes em Manaus, são mais de 128³ mil no setor de serviços e no setor de comércio, e aproximadamente 479 no setor de indústria (médio e grande porte), segundo dados da Suframa (2020). É importante ressaltar que, a Focus Design Marketing S/S Ltda ocupa a 38^o posição do ranking das 50 maiores empresas de Manaus, considerando o capital social (ECONODATA, 2021).

CRIAÇÃO DO CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL NA UFAM: TRAJETÓRIAS E DESAFIOS

Para melhor compreensão sobre a trajetória do design em Manaus e a sua relevância para o desenvolvimento regional, é importante destacar as mudanças

³ *Dados obtidos no site <https://www.econodata.com.br/lista-empresas/AMAZONAS/MANAUS>.*

ocorridas no mundo nos mais diferentes contextos, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990 – cultural, social, tecnológico, histórico, político, econômico etc. – que resultaram, dentre outros fatos importantes, na consolidação da globalização e do capitalismo global que, de uma forma ou de outra, impulsionou o acesso às novas tecnologias e a um avanço mais rápido nas comunicações, a partir do uso e da popularização da internet que possibilitou conexões instantâneas em todo o globo (SALINAS-FLORES, 2016).

Por consequência, em Manaus todas essas mudanças trouxeram novas perspectivas para o desenvolvimento local. Uma das mais significativas dessa época foi o intenso processo de migração, devido ao início do funcionamento de aproximadamente 500 indústrias transnacionais instaladas no Polo Industrial de Manaus⁴ (PIM), como Silva (2010) explicou.

Nesse contexto, em outubro de 1986, chama atenção na história do Design no Amazonas, o convite feito por Delile Guerra de Macedo, Superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) da época, ao professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque⁵ para trabalhar em Manaus e elaborar o Plano Estratégico de Educação, Ciência e Tecnologia para toda a Amazônia Ocidental, como esclarece Braga (2014). A proposta era ambiciosa, como o professor Cavalcanti explicou em entrevista para a revista T&C Amazônia, em 2005,

[...] era preciso que a Amazônia e a Zona Franca tivessem força em TIB (Tecnologia Industrial Básica), desde a questão da certificação, da qualidade, da metrologia, da informação, da propriedade intelectual e também do design. Pensar o design como uma TIB não era algo bem aceito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Sebrae. (T&C, AMAZÔNIA, 2005, p. 5).

Evidentemente, podemos presumir que, naquela ocasião, a Suframa, por meio de seu gestor, considerava o Desenho Industrial uma espécie de elemento propulsor, tanto para o desenvolvimento da indústria em Manaus como para o

⁴ Modelo de desenvolvimento regional implantado desde 1967, por meio do Decreto Lei N.º 288, de 28 de fevereiro de 1967, para desenvolver parte da região Norte. Atualmente denomina-se Polo Industrial de Manaus (PIM), preservando-se todos benefícios tributários, suas finalidades, inclusive a de promoção do desenvolvimento da Amazônia Ocidental e sua forma de administração com os ajustes à nova legislação. (BOELTHO, 2006). Se constitui hoje no principal e, talvez único, sustentáculo econômico do Amazonas.

⁵ Engenheiro civil, ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba - UFPB (1976), responsável por implantar um curso de Desenho Industrial, integrado à área de tecnologia e fora de um departamento de arte, em 1978, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Participou dos programas de Design e da criação do curso de Desenho Industrial da Ufam, em 1987. (T&C do Amazonas, ano 3, número 7, julho de 2005).

desenvolvimento regional, e que Cavalcanti, conhecedor do papel do Desenhista Industrial na indústria brasileira, seria o elo indicado para realizar tal feito. Pois nessa época, acreditava-se que as indústrias careciam de mão de obra qualificada e com nível educacional mais elevado.

E em razão disto, a ideia inicial era que o desenhista industrial pudesse atuar diretamente, nas multinacionais instaladas no Polo, desde o processo de desenvolvimento de projetos e produtos à programação gráfica, na publicidade e no marketing. Contudo, “não houve contribuição significativa do design para o PIM”, pois, como o professor Cavalcanti explica, “De 1987 a 1995, a grande clientela do design era composta pelos setores tradicionais da indústria, como a de alimentos e o de móveis” (T&C, AMAZÔNIA, 2005. p. 6).

Isto nos faz perceber que a trajetória do design em Manaus iniciou pela necessidade de profissionais graduados na área para atuarem inicialmente no PIM, com apoio da Suframa, que reconhecia o poder do Design, como explica Braga (2014, p. 11):

[...] dar suporte ao Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, por meio da formação de profissionais que pudessem atuar no desenvolvimento de projetos, produtos e programação visual para as indústrias aqui instaladas. Registre-se, naquele momento inicial, o apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) que trouxe ao Amazonas profissionais que, por suas experiências em outros estados, reconheciam o poder agregador do Design, foi um dos objetivos que impulsionaram a criação do curso de Design na UFAM.

Assim, Cavalcanti convidou, inicialmente, Eduardo Barroso⁶ para levar a discussão sobre o tema às empresas e universidades locais e, naquela ocasião, propôs a criação de um Núcleo de Design, com o apoio da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi)⁷. Mais tarde, com a integração e colaboração de Alceu Castelo Branco⁸, a equipe levou à Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e ao extinto Instituto de Tecnologia do Amazonas (UTAM), atual Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a

⁶ Profissional da área do Desenho Industrial que auxiliou o professor Cavalcanti na criação do curso na UFAM. Fonte: Braga (2014).

⁷ Instituída em 1982, a partir de iniciativa conjunta da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) e Grupo Executivo Interministerial de Componentes e Materiais (GEICOM), ligado ao Governo Federal.

⁸ Profissional da área do Desenho Industrial que auxiliou o professor Cavalcanti na criação do curso na UFAM. Fonte: Braga (2014).

proposta de criação de um curso de graduação em Desenho Industrial, em parceria com a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) e a Suframa.

A proposta foi aceita pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFAM e, em 1987, a Resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa – Consep n.º 010/87, de 24 de agosto, aprovou o plano de criação do Curso de Desenho Industrial com oferta de 20 vagas para a primeira turma do curso, por meio do vestibular, do ano de 1988, no elenco de opções listadas na área de Ciências Exatas (BRAGA, 2014). O Curso de Desenho Industrial da UFAM foi por mais de uma década o único curso da área no Estado (PPC DESIGN, 2007) e possuía duas habilitações: Programação visual (PV) e Projeto de produto (PP). Somente alguns anos depois, o curso de Design da Fucapi foi ofertado, tornando-se assim a primeira instituição da região norte a introduzir o Design Industrial como ferramenta de inovação e competitividade, a partir da criação do Núcleo de Design (FUCAPI.BR/INSTITUCIONAL/).

Braga (2014) explica também que, com a aprovação no Consuni e a proximidade do vestibular para o ingresso dos primeiros alunos, houve a necessidade de aprovar, em âmbito institucional, o Currículo Pleno do Curso de Desenho Industrial, o que ocorreu por meio da apreciação e aprovação de seu Projeto Pedagógico pelo Consep, publicada na Resolução 015/88 deste Conselho, em outubro de 1988. No início, além das duas habilitações, o Curso possuía uma carga horária de 3.780 horas-aula e dez semestres. Sua matriz curricular foi pensada e organizada de forma que funcionasse nos turnos matutino e vespertino.

Todavia, a partir de 2007, o curso passou por uma reestruturação curricular, teve a duração reduzida para oito períodos (4 anos) e, trabalhou com a concepção que seguiu modernas linhas do ensino de graduação em Design, respeitando as diretrizes nacionais estabelecidas pelo MEC para a graduação nesta área (BRAGA, 2014, p. 47).

Houve então, a substituição do termo Desenho Industrial por Design no novo Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Desenho Industrial da UFAM. Segundo o PPC Design (2007), o termo antigo, apesar de correto, trouxe algumas dificuldades na compreensão de sua atividade, principalmente por parte dos alunos que procuram o curso da UFAM, pois estes desconhecem o teor da graduação e expressam uma associação da nomenclatura desenho industrial com atividades voltadas à engenharia de processos industriais. Vemos essas evidências ou confusões em sites que

abordam o tema ‘carreiras e profissões’, como o guiadacarreira.com.br⁹. Outra questão diz respeito à inserção do egresso no mercado de trabalho, pois o termo design é mais comum.

Essa mudança se fez necessária, até para garantir que a sociedade amazonense pudesse conhecer e reconhecer o potencial do design como um articulador dentro das diversas áreas do conhecimento que estreita a relação com as artes, o artesanato, a industrialização, a tecnologia, a inovação, a engenharia, dentre outros, além do efêmero, da estética e de modismos, uma vez que o Curso precisava se conectar e construir mais relações locais duradouras com o mercado e a sociedade, para que seus futuros egressos pudessem ser inseridos com mais facilidade nesse mercado. Na época, a preocupação era atender à realidade local e ampliar os diferentes olhares sobre o design, porque como já afirmava Margolin (1989, *apud* Cadle e Kuhn, 2013, p. 22), o “Design é tanto uma expressão de sentimento quanto uma articulação de razão; é uma arte e também uma ciência, um processo e um produto, uma afirmação de desordem e uma exibição de ordem” (tradução nossa).

A história do design amazonense confunde-se com a própria história do ensino em design em Manaus e com a criação do curso de Desenho Industrial na UFAM, como é relatado no PPC Design (2007, p.7): “Pioneiro do ensino do design no Amazonas, a chegada do curso confunde-se com a chegada do próprio design no Estado”.

Entendemos que o começo e a expansão do design no Amazonas sofreram diversos reveses, pois foi repleto de obstáculos, sucessos e conquistas ao mesmo tempo. Como exemplos de obstáculos, podemos mencionar a falta de iniciativas políticas adequadas e voltadas às necessidades de implantação do design na região, o pouco (ou a falta) de conhecimento por parte da sociedade e dos empresários locais em relação aos benefícios que o design podia trazer para os negócios, para as empresas e para as indústrias, pois o ensino do design, que na época de sua implantação foi dissociado da realidade do PIM e do seu “chão de fábrica”, como ponderou o professor Cavalcanti, quando afirmou que era preciso que a Amazônia e a ZFM tivessem força em Tecnologia Industrial Básica (TIB) – certificação, qualidade, metrologia, informação, propriedade intelectual e também do design.

⁹ Portal que oferece ao estudante informações sobre profissões, carreiras (empregos), cursos, teste vocacionais etc.

Contudo, pensar o design como uma TIB não era algo bem aceito pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae (T&C da Amazônia, 2005), uma vez que os empresários locais possuíam baixo nível de percepção sobre a necessidade de produzirem produtos diferenciados e competitivos no mercado local para comercialização nacional e internacional, bem como as novas tecnologias e inovações para fabricação e produção de produtos regionais era ausente.

Cavalcanti (2005) também expõe que o design devia ser considerado uma área da ciência e tecnologia, que necessita de investimentos advindos não apenas das indústrias, mas também das agências de fomento à pesquisa (T&C AMAZÔNIA, 2005).

O curso obteve sucesso devido à iniciativa de professores, como Isabel Falcão do Rego Barros (que liderou o processo de criação do curso), José Waldemar Gonçalves de Souza e Carlos Antônio de Sena – todos engenheiros pertencentes ao Departamento de Hidráulica e Saneamento da Faculdade de Tecnologia (FT), que deram início ao processo de criação do Curso (BRAGA, 2014).

Uma importante conquista para a área do design em Manaus foi a criação da Associação de Designers do Amazonas (Adam), que representou os profissionais de design do estado, divulgando e esclarecendo o papel do profissional em Design para a sociedade manauara. Em 2002, começou a ser idealizada e, em 2006, foi oficializada. No entanto, atualmente a Adam está desativada. Mas é importante destacar que a maioria dos associados eram egressos da UFAM.

Entretanto, o design vem se fortalecendo em Manaus, por meio de iniciativas de profissionais e instituições ligadas ao design - mudanças de matrizes com propostas que atendem à realidade local, criação de mais cursos nos diferentes campos do design, mais apoio das instituições para eventos locais, maior abertura do mercado para o profissional designer nos setores comerciais, industriais e de serviço.

Com o passar do tempo e com a exposição crescente da palavra design nos meios de comunicação, o design entrou na moda, popularizou-se, e a sociedade deu sua própria 'interpretação ao conceito'. Como afirmou Bonsiepe (2011, p.13), o design "perdeu rigor e transformou-se em termo curinga", "se distanciou cada vez mais da ideia de solução inteligente de problemas" (BONSIEPE, 2011, p. 18). Ou seja, o design, a partir da década de 1990, foi perdendo o seu significado original e adquirindo outras conotações, como algo divertido, caro, superficial, extravagante, efêmero,

caprichoso e emotivo. Associou-se à moda, festas e eventos midiáticos, como explicou o autor.

Esse “modismo e popularização” citado por Bonsiepe (2011) pode ter dado um impulso para o desenvolvimento do design em Manaus, pois essa ‘popularização’ do design, de certo modo, pode ter influenciado a forma de pensar dos manauaras, ou seja, para o empresário e o comerciante local, o design ajudou a tornar os produtos mais vendáveis, dando lucro para o fabricante. Eles entenderam a importância do design para os negócios. Para o consumidor, a palavra design passou a ter significados distintos, como beleza, aparência e glamourização das coisas e *status* social, a exemplo.

Um ponto interessante que nos chama atenção é que:

A popularização do termo design no estado do Amazonas fortaleceu-se, principalmente, após a chegada de mais quatro cursos de graduação na área pertencentes a instituições privadas que adotam esta denominação, após o que, tornou-se comum entre a interpretação equivocada de que Design e Desenho Industrial seriam atividades distintas (BRAGA, 2014, p.44).

Esse equívoco ao qual a autora se refere é devido apenas à associação do termo design às atividades estético-formais e à dissociação às atividades projetuais, como explicou Bonsiepe (2011). Para os leigos, há uma interpretação equivocada de que design e desenho industrial seriam atividades distintas e completamente diferentes (BRAGA, 2014).

33 anos após a oferta da primeira turma do curso de bacharelado em Desenho Industrial na UFAM, a popularização do termo design no estado do Amazonas fortaleceu-se ainda mais, porque hoje existem sete IES que oferecem cursos presenciais na área de design em Manaus, bacharelado ou tecnologia. Destas, seis são universidades e faculdades particulares e apenas uma pública, a UFAM, segundo o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior do e-MEC (E-MEC, 2021).

Essas IES, junto a órgãos como o SEBRAE, são responsáveis pela evolução e fortalecimento do design em Manaus, pois essas instituições investem esforços por meio da pesquisa, do ensino e do empreendedorismo na busca constante por melhorias e soluções para problemas projetuais, tanto para as empresas (indústrias) como para as pessoas (comunidades) locais que trabalham e vivem no Amazonas.

Como exemplo, o Projeto Design Tropical da Amazônia, desenvolvido e executado pela Fucapi, que teve a finalidade de ajudar os artesãos locais na criação e produção de produtos regionais em madeira, cerâmica, couro e palha trançada (OLIVEIRA, 2014, p. 110). Além disso, o Projeto teve como objetivo o reaproveitamento de resíduos florestais, como madeiras, sementes e fibras, transformando-os em peças de decoração nas quais o design exalta seu incomparável valor (T&C, 2005. p. 40), ajudou também na melhoria da qualidade dos produtos e na comercialização das peças dos artesãos participantes.

Por sua vez, o Sebrae-AM, desde a década de 1990, apoia ações na área de design. O designer de produto Marcus Lima¹⁰, em entrevista para a revista T&C Amazônia, em 2005, explicou que na época a Fucapi fazia o papel de instituição executora das consultorias e o Sebrae era a instituição articuladora e de custeio, por meio do Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas (Patime). Este programa foi substituído pelo Programa Sebrae de Consultoria Tecnológica (Sebraetec).

Mais tarde, em 2001, por meio do Programa Via Design¹¹, o Sebrae-AM consolidou ações de incentivo ao design em três áreas distintas: artesanato, madeira/móveis e embalagens para pequenas e microempresas. Essa ação contou com a parceria da UFAM, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), da Suframa, da Faculdade Martha Falcão e do Governo do Estado do Amazonas.

A UFAM, além do Programa de Pós-Graduação em Design, que oferta mestrado profissional em Design, iniciado em 2017, também desenvolve projetos de extensão e pesquisa em design com objetivos de aproximar a sociedade da universidade, pois possui projetos com temáticas de sustentabilidade e sociais - como exemplo, cita-se a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé¹² -, artesanatos,

¹⁰ Desenhista industrial, graduado pela UFAM e especialista em engenharia de produção, foi gestor do Programa Via Design do Sebrae-AM por dois anos. Fonte: Revista T&C Amazônia, Ano III, Número 7, Julho de 2005.

¹¹ Nacionalmente, o programa Via Design começou em 2001, quando o Sebrae percebeu a importância de utilizar o design como ferramenta nos estados brasileiros. A origem do nome "Via Design" e das atividades de design dentro da instituição vem do Rio Grande do Sul. Hoje, há gestores em design em todos os estados do país. Fonte: Revista T&C Amazônia, Ano III, Número 7, Julho de 2005.

¹² Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS do Tupé), criada pelo Decreto n. 8.044, de 25 de agosto de 2005. É uma unidade de conservação de uso sustentável com o objetivo básico de preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, além de valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. Fonte: Bezerra (2011, p. 17).

memórias da Faculdade de Tecnologia (FT), Pedra, Madeira e Fibra¹³, oficinas de serigrafias, como as desenvolvidas no bairro Coroado (entorno da UFAM), criação de vídeos e mídias digitais e demais atividades, como exposições e eventos sobre design, onde não só a comunidade acadêmica participa, mas a sociedade de modo geral. Os professores e os técnicos envolvidos sempre buscam essa integração com a comunidade, pois a ideia é sempre propagar e fortalecer esse vínculo de confiança com a sociedade por meio dos projetos, principalmente os sociais.

Como projeto de extensão citamos o Programa de Educação Tutorial (PET) que atende professores, técnicos, corpo acadêmico e a reitoria da UFAM, com projetos nas áreas de Programação Visual e Projeto de Produto (DESIGN. UFAM.EDU.BR, 2021).

Esses projetos refletem os esforços mútuos das instituições, tanto as de ensino quanto as de pesquisa e fomento em design no Amazonas, pois sabemos hoje que o design é visto como um dos principais propulsores para alavancar os negócios das empresas, não importando o seu tamanho. É importante salientar que o design amazonense emergiu e começou a se solidificar ainda na década de 1980, devido principalmente a criação da ZFM com seus incentivos e renúncias fiscais do modelo que atraíram empresas transnacionais para se instalarem em Manaus.

Um exemplo disto é o Projeto Super, uma parceria entre a Samsung e a UFAM, que visa estimular a capacitação e a pesquisa por meio de nove cursos de graduação: Ciência da Computação, Engenharia Elétrica (Eletrônica, Telecomunicações e Eletrotécnica), Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Engenharia de Produção e Design. Este Projeto Institucional já beneficiou mais de 700 acadêmicos destes cursos. Foram: 53 cursos de capacitação, 1.367 horas de capacitação, 25 artigos aprovados em conferências e quatro artigos em periódicos, além de 85 projetos de iniciação científica Jr, 60 projetos de iniciação científica sênior, criação do site, redes sociais e canal no Youtube do Projeto (SUFRAMA, 2020; UFAM, 2020, SUPER.UFAM, 2020).

¹³ Projeto de Cooperação Internacional (Brasil, Espanha e Portugal) coordenado localmente pela professora doutora Karla Mazarelo do curso de Design da UFAM. O objetivo era a criação e o desenvolvimento de novos produtos a partir de três matérias-primas distintas: pedra, madeira e fibra, tendo o design como o fator diferencial para a concepção de artigos decorativos e utilitários (PACHECO, 2017).

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Na década de 1990, em Manaus não havia o conhecimento que temos hoje sobre design e nem IES que formasse profissionais para atuar na área do design na cidade, o que pode ter contribuído para a ausência de desenhistas industriais/designer neste mercado.

Atualmente, este cenário mudou devido a popularização e à abrangência que a palavra design alcançou ao redor do mundo influenciando a forma de pensar das pessoas, inclusive dos manauaras. Em Manaus, essa mudança se deve também à criação do Curso de Desenho Industrial, em 1988, que na época tinha como um dos objetivos dar suporte ao Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, por meio da formação de profissionais que pudessem atuar no desenvolvimento de projetos, produtos e programação visual para as indústrias instaladas no Polo (BRAGA, 2014).

Como foi observado pela autora, a atividade do desenhista industrial/designer nas indústrias transnacionais nos anos de 1990 não foi expressiva, uma vez que não houve contribuição ou absorção significativa desse profissional no Polo, essa percepção parece ocorrer até os dias atuais., o que nos leva a perceber um contraste, pois Manaus é uma metrópole, detentora de características e peculiaridades que a tornam singular dentre as grandes capitais brasileiras: cidade industrial, comercial e turística, imersa como elemento central no desenvolvimento econômico da região norte do país.

Ao que tudo indica, até este momento, os designers são constantemente confrontados com a realidade que os cerca. Isto é, Manaus possui um isolamento, uma barreira natural em relação às demais capitais e/ou centros urbanos mais desenvolvidos do país, devido sua localização geográfica - cercada pelos rios Negro e Solimões. Em razão disso, se comparado ao eixo sul-sudeste, parece que a cidade está atrasada em alguns quesitos, principalmente se pensarmos nas possibilidades positivas que o design pode trazer para a sociedade.

Outra questão é que nosso estudo aponta que há determinada desinformação e visão 'simplista' e/ou a falta de clareza e conhecimento mínimo sobre design por uma grande parcela da sociedade amazonense. Contudo, em um aparente paradoxo, o mercado em Manaus parece estar em processo evidente de expansão.

Ressaltamos, porém, que hoje são apresentadas considerações preliminares e que a investigação está em andamento para que se obtenha um panorama mais completo sobre a importância e a amplitude que o design e os designers alcançam no mercado manauara. Pois, atualmente está mais evidente a importância dos cursos da área de design nas universidades federais brasileiras, por meio de suas ações, seus projetos e seus programas que buscam alternativas que possam minimizar os problemas nas sociedades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BONSIEPE, Gui. **Design, Cultura e Sociedade**. São Paulo: Blucher, 2011.
- BRAGA, P. dos A.; RUSCHIVAL, C. B.; MOTA, S. C. (org). **Design UFAM: 25 anos**. Manaus: Rego Edições, 2014.
- CADLE, Bruce e KUHN, Simon. *Critical design as critique of the design status quo*. **Design Education Forum of Southern Africa**. Disponível em <<https://www.defsa.org.za/sites/default/files/downloads/2013conference/B%20Cadle%202013%20DEFSA.pdf>>. Acessado em 19 de ago de 2020.
- CARDOSO, Rafael. **Uma introdução a história do Design**. São Paulo. Edgard Blücher, 2004.
- CASCIO, Wayne F.. *Training trends: Macro, micro, and policy issues*. **Human Resource Management Review**. Vol. 29, edição 2, junho 2019, p. 284-297. Disponível em <<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.11.001>>. Acessado 19 de ago 2020.
- DE MORAES, D.. Fenomenologia do design contemporâneo. **DATJournal: Design, Art and Technology**, [S. l.], v. 5, n. 2, pág. 7–24, 2020. DOI: 10.29147 / dat.v5i2.188. Disponível em: <<https://datjournal.anhembri.br/dat/article/view/188>>. Acesso em: 9 nov. 2021.
- FRIEDMAN, Thomas L. **O mundo é plano: Uma breve história do século XXI**. Tradução Cristiana Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.
- LANDIM, Paula da Cruz. **Design, empresa, sociedade**. São Paulo, Cultura Acadêmica, 2010.
- MEYER, Michael W. e NORMAN, Don. *Changing Design Education for the 21st Century*. **She Ji The Journal of Design, Economics, and Innovation**. Vol. 6, No. 1, Spring 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.12.002> e <<http://www.journals.elsevier.com/she-ji-the-journal-of-design-economics-and-innovation>> Acessado em 19 de ago de 2020.
- MOURA, Mônica. **Design contemporâneo: poéticas da diversidade no cotidiano**. In: FIORIN, E, LANDIM, PC, and LEOTE, RS.,orgs. *Arte-ciência: processos criativos* [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 61-80. Desafios contemporâneos collection. ISBN 978-85-7983-624-4. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

NIEMEYER, L. **Design no Brasil: Origens e instalação**. Rio de Janeiro: 2AB, 2007 (4º edição).

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Design. 2007. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Hz0sHvK55IXR4wbi4pco_8XrsRpAcCBI/view. Acessado em 22 de junho de 2020.

Histórico do design do Amazonas. Disponível: **Revista T&C Amazônia**, Ano III, N° 7, Julho de 2005.

SALINAS-FLORES, O. "Design Transformation: The effect of global change and the reconceptualization of design in Mexico and Latin America since the 1980's", p. 259-264 . In: Wong, Wendy Siuyi; Kikuchi, Yuko & Lin, Tingyi (Eds.). Making Trans/National Contemporary Design History [=ICDHS 2016 – **10th Conference of the International Committee for Design History & Design Studies**]. São Paulo: Blucher, 2016. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/despro-icdhs2016-03_014

SILVA. Márcia Perales Mendes. **Expressões do mundo do trabalho contemporâneo: um olhar para os trabalhadores do Parque Industrial de Manaus**. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2010.

SUFRAMA. **Projeto une empresa da ZFM e Ufam para ampliar capacitação profissional**. Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/noticias/projeto-une-empresa-da-zfm-ufam-e-ifam-para-ampliar-capacitacao-profissional>. Acessado dia 12 de abril de 2021.

UFAM. **Envolvendo mais de 700 discentes, Projeto Super é apresentado para a sociedade**. Disponível em: < <https://ufam.edu.br/noticias-destaque/2063-envolvendo-mais-de-700-discentes-projeto-super-e-apresentado-para-a-sociedade.html>>. Acessado dia 12 de abril de 2021.

ER, H. Alpay. **Padrões de desenvolvimento do design industrial no Terceiro Mundo: um modelo conceitual para países recém-industrializados**. In. PATROCÍNIO, Gabriel e NUNES, José Mauro. **Design & desenvolvimento: 40 anos depois**. São Paulo: Blucher, 2015. 264 p.: il.

PACHECO, Karla Mazarelo Maciel et. al. Design, Pedra, Madeira e Fibra natural: Um experimento para o desenvolvimento de novos produtos.. In: ANAIS DO CONGRESSO INTERNACIONAL E WORKSHOP DESIGN & MATERIAIS, 2017,. **Anais eletrônicos...** Campinas, Galoá, 2017. Disponível em:< <https://proceedings.science/dm/papers/design--pedra--madeira-e-fibra-natural--um-experimento-para-o-desenvolvimento-de-novos-produtos-?lang=en#>>. Acesso em: 10 de novembro de 2021.